

MILLIY G‘OYA YOSHLARDA FUQAROVIIY BIRLIKNI TA‘MINLASH OMILI

Sadikova Dilrabo Abdusamatovna

Xolova Gulzoda Nazarmatovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti 4-bosqich talabalari

Ilmiy rahbar: **G.S.Raxmonova**

ChDPU v.b. dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada milliy g‘oya har bir jamiyat ijtimoiy-siyosiy taraqqiyotini ta‘minlovchi omil sifatida muhim ahamiyati hamda Yoshlar orasida fuqaroviy birlikni mustahkamlashda milliy qadriyatlar bilan bir qatorda umuminsoniy qadriyatlar targ‘ibini, urf-odat va an‘analarni millatlararo munosabat madaniyati tashviqini targ‘ib etish jamiyatning ma‘naviy kamolotini ta‘minlovchi omillari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, g‘oya, mafkura, milliy g‘oya, bilim, davlat, yoshlar, islohot, ta‘lim, imkoniyat, yangi avlodni tarbiyalash.

G‘oya har bir jamiyat ijtimoiy-siyosiy taraqqiyotini ta‘minlovchi omil sifatida muhim ahamiyatga ega. Insoniyat tarixiy taraqqiyotining sivilizatsiyalashgan davri biron-bir jamiyatning ezgu g‘oyalar va mafkurasiz rivojlana olmasligini tasdiqlab kelmoqda. Ajdodlarimiz o‘z etnotarixiy taraqqiyot bosqichlarida jamiyat a‘zolari tafakkuriga ezgulikka va bunyodkorlikka chorlovchi g‘oyalarni singdirib kelganki, buni ma‘naviy meroslar ham tasdiqlaydi. Eramizdan oldingi davrlarda ajdodlarimiz e‘tiqod qilib kelgan Zardushtiylik dinining «Avesto» kitobidagi g‘oyaviy kontseptsiya – «Ezgu fikr, ezgu so‘z va ezgu amal», misolimizning yorqin dalilidir. Undan so‘ng ham ajdodlarimiz o‘z etnotarixiy taraqqiyotini g‘oyalarsiz tasavvur eta olmay, o‘z zamondoshlarini muayyan ezgu maqsad atrofida birlashib, kelajakka intilish lozimligini uqdirib kelgan. Buni qadimgi turkiy yozma yodgorliklari, O‘rxun-Enisey yozma yodgorliklari, Kul-tegin va Bilka hoqon yodgorliklari misolida uchratishimiz

mumkin. Ayniqsa, islom dini sharoitida ajdodlarimiz o‘z tafakkur boyliklari, an‘ana va urf-odatlaridagi ijobiy xislatlarning barisini ushbu tinchlikparvar din tarkibiga singdirib yubordiki, bugungi kunda biz e‘tiqod qiladigan ma‘rifiy islom o‘zida ko‘proq xalqchil jihatlarni mujassam etib, unda milliy mentalitetimizning ijobiy qirralari singdirilganligini bilan e‘tiborlidir.

O‘zbekiston o‘z milliy mustaqilligini qo‘lga kiritgach o‘zbek xalqi o‘z oldiga ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot barpo etish kabi maqsadlarni qo‘ydi. Ana shu maqsadni amalga oshirish, yurtimizda demokratik tamoyillarga asoslangan jamiyatni barpo etish ehtiyoji tug‘ildi. Buning uchun bizga yot va begona g‘oya tajovuziga qarshi tura oladigan, har tomonlama barkamol, komil insonlarni voyaga yetkazish, bu yo‘lda g‘oyaviy, mafkuraviy bo‘shliq bo‘lishiga yo‘l qo‘ymaslik, mamlakatimizning yuksak taraqqiyotini ta‘minlash uchun milliy istiqloq mafkurasini shakllantirishni taqozo etdi.

Buguni ma‘naviy yangilanishlar sharoitida Milliy g‘oya yoshlarda fuqaroviy birlikni mustahkamlash hamda vatanparvarlik xususiyatlarining rivojini ta‘minlaydigan hamda yoshlar salohiyatini ro‘yobga chiqarishda asosiy omil sifatidagi mavqeni mustahkamlamoqda. O‘zbekiston Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta‘kidlaganlaridek: «Kelajagimiz egalari bo‘lgan yoshlarimizning qonuniy huquq va manfaatlarini ta‘minlash, ularning orzu-intilishlari, qobiliyat va salohiyatini ro‘yobga chiqarish biz olib borayotgan davlat siyosatining eng muhim va ustuvor yo‘nalishi bo‘lib, bu yo‘lda ulkan ishlarni amalga oshirayotganimiz sizlarga yaxshi ma‘lum, albatta»[1, 489]. Yoshlarga davlat siyosati darajasida e‘tibor berilayotgan bugungi kunda ular tafakkurida etnik yaxlitlik va fuqaroviy birlik xislatlarini yanada yuksaltirish bugungi ma‘naviy yangilanishlar sharoitida o‘ta muhimdir.

Yoshlarda fuqaroviy birlikni mustahkamlashda Milliy g‘oyaning kontseptual asoslariga tayanish quyidagi jihatlarning ustuvor mavqe kasb etishini ta‘minlaydi:

1. Ijtimoiy-siyosiy, madaniy hamda ma‘naviy jarayonlar rivojida mamlakatimiz ijtimoiy hayotida tobora mustahkam o‘rin tutayotgan Milliy g‘oyaning bunyodkorlik maqsadi hamda milliylik va umuminsoniylikning uyg‘unligiga asoslanganligiga tayanish zaruriy ahamiyatga ega;

2. Jamiyat taraqqiyotining g‘oya va mafkuralar bilan uzviy aloqadorligi, bugungi globallashuv sharoitida vayronkor g‘oyalarning ham tahdidi ko‘zga tashlanayotgan bir paytda, bunyodkor g‘oyalar targ‘ibining zaruriyligiga urg‘u berish muhimdir;

3. Jamiyatda umumiy fuqaroviy birlik va totuvlikni, milliy va diniy bag‘rikenglikni ta‘minlashni targ‘ib etishda Milliy g‘oyada belgilab berilgan asoslarga tayanish ijobiy natija berishi shubhasizdir;

4. Yoshlarda g‘oyaviy immunitet rivojida, jamiyatda xavfsizlik va barqarorlikni ta‘minlashda, milliy mustaqillik asoslarini mustahkamlashda, qolaversa ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot qurishda Milliy g‘oya asoslariga tayanish zaruriy omildir;

5. Milliy ma‘naviy meros, qadriyatlar targ‘ibida, yoshlarda o‘zlikni anglashni rivojlantirishda, ulara milliy g‘urur, or-nomus, vatanparvarlik va xalqparvarlik jihatlarining ustuvorligini ta‘minlashda muhimdir;

6. Mamlakatimizda bir yuzdan qirqaqa yaqin millat va elatlar ahil yashab kelayotgan ekan, ular orasida ushbu totuvlikni yanada mustahkamlab, fuqarolik mavqeini yanada yuksaltirishda Milliy g‘oyaning tarbiyaviy rolidan foydalanish muhim.

Milliy g‘oya – taraqqiyotimizni belgilaydigan muhim kontseptual yo‘nalishlarni jamiyatimiz a‘zolari oldiga qo‘yganligi bilan ijobiy mohiyat kasb etuvchi umummilliy dastur, shuningdek o‘zligimizni anglashda ham asosiy omil sifatida jamiyatimizda asosiy qatlam bo‘lgan yoshlar faoliyatining ajralmas qismiga aynalayotganligi quvonarlidir. Jamiyat a‘zolarini, jumladan yoshlarimizni bunyodkorlik va ezgulik maqsadlari yo‘lida birlashtirib, ularning faoliyatini milliy g‘oyada belgilab berilgan kontseptual vazifalarni amalga oshirishga yo‘naltirish jamiyatda barqarorlik va taraqqiyotni ta‘minlashda, ular orasida fuqaroviy birlikni mustahkamlashda zaruriy omildir.

Yoshlar orasida fuqaroviy birlikni mustahkamlashda milliy qadriyatlar bilan bir qatorda umuminsoniy qadriyatlar targ‘ibini, urf-odat va an‘analarni millatlararo munosabat madaniyati tashviqini targ‘ib etish jamiyatning ma‘naviy kamolotini

ta'minlovchi omillardir. Bunday usullar orqali yoshlar orasida umuminsoniy sivilizatsiyaga xos xususiyatlarni, vatanparvarlik, fuqaroviy birlik kabi xislatlarni rivojlantirish lozim. Yoshlar dunyoqarashida ijobiy xususiyatlarni rivojlantirish jamiyat a'zolaridan doimiy diqqat e'tiborni talab etishi lozim. Chunki, har qanday jamiyat istiqboli bevosita yoshlar orasida o'zaro ijobiy munosabatlarga bog'liqdir. Yoshlar jamiyatning alohida ijtimoiy-demografik guruhi hisoblanib, jamiyatimizda yoshlar soni salmoqli miqdorni tashkil etayotganligi sharoitida ular ma'naviyatiga e'tibor qaratish va bunda millatimiz vakillariga xos bo'lgan bag'rikenglik xislatlaridan kengroq foydalanishimiz fuqarolik jamiyati asoslari shakllanayotgan bugungi kunda o'ta muhim.

Xulosa qilib aytganda, yangilanayotgan jamiyat sharoitida Milliy g'oya fuqarolik jamiyati asoslarini mustahkamlab, O'zbekistonning jahon hamjamiyati tomonidan e'tirof etilishini ta'minlamoqda. Ushbu g'oya mamlakat aholisining umumfuqarolik mentalitetini o'sdirib, umummilliy taraqqiyotni, demak, barcha millat va elatlarning boshini qovushtirib, fuqarolarning erkin va farovon hayotini ta'minlashda muhim o'rin tutmoqdaki, ushbu jihat bugungi kunda zaruriy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Shavkat Mirziyoyev. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. Tom 2. – Toshkent: «O'zbekiston», 2018.
2. Karimov I.A. Tinchlik va xavfsizligimiz hamjihatlik va qat'iy irodamizga bog'liq. Tom 12. - T.: O'zbekiston, 2004.
3. Abilov O'. Milliy g'oya: ma'naviy omillar. - T.: Ma'naviyat, 1999.
4. Jo'rayev N. Yangilinishlar kontseptsiyasi, yaratilish evolyutsiyasi va amaliyoti. - T.: Ma'naviyat, 2002.
5. Millatlararo munosabatlar madaniyati va baynalmilal dunyoqarash. - T.: O'zbekiston, 1993.
6. Milliy istiqloq g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. - Toshkent, 2000.